

ПРОЧНОСТЬ СОРБЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В АТМОСФЕРЕ ВОДЯНОГО ПАРА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

Шоназарова Наргиза¹

Студентка по направлению «Химии»,
Факультета Естественных наук

Ф.С.Тухтаев²

Научный руководитель: доцент

¹⁻²Навоийского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6758231>

В стране достигнуты теоретические и практические результаты по производству сорбентов с высокими сорбционными свойствами на основе местной древесной щепы и отходов и их использованию в различных процессах сорбционной очистки, т. е. очистки сточных вод от органического вещества. Стратегия действий по развитию Республики Узбекистан ставит важные задачи по «стимулированию исследований и инноваций, созданию эффективных механизмов внедрения инновационных достижений». В связи с этим в развитии данного научного направления актуальной является разработка сорбентов и их эффективных композиций для очистки промышленных сточных вод и разделения цветных, тяжелых и благородных металлов. Влажность активированных угольных сорбентов на основе дерева айлант определяли по методике, разработанной в соответствии с ГОСТ 11014-2001. По результатам влажность угольных сорбентов, полученных на основе стволов деревьев, при различных температурах (400, 600, 800 оС) колебалась от 1 до 3 %. Известно, что древесный уголь является сорбентом с гидрофобными свойствами. Поэтому древесный уголь не поглощает большое количество молекул воды из-за очень низкого содержания органических функциональных групп (-ОН, -NH₂, -COOH и др.), обладающих гидрофильными свойствами, в сорбентах из древесного угля, полученных при высоких температурах. Зольность полученного древесного угля определяли по методике, разработанной по ГОСТ 11022-95. Одной из важнейших характеристик сорбентов при сорбции является их прочность. Прочность сорбента, активированного при 300 оС из опилок айланта, измеряли в разных размерах и сравнивали с сорбентом на активированном угле БАУ-А2 и активированными сорбентами из опилок клена. Из результатов видно, что на рис. 1 видно, что характеристики активированного сорбента БАУ-А2 в

размере 1 ÷ 2 активированного сорбента на основе клена аналогичны показателям дерева айлант.

Рис-1. Уровень прочности сорбентов «Дерево айлант», «Кленовое дерево» и «Сорбенты БАУ-А2»

Как видно из рисунка 1, прочность сорбентов, активированных на основе гниющих древесных опилок, не уступает прочности сорбентов марки БАУ-А2. Это связано с тем, что после поглощения молекул сорбата поверхностное натяжение сорбентов уменьшается за счет размещения молекул сорбента и сорбата на поверхности сорбента, а следовательно, снижается их прочность.

Использованная литература:

1. Петров В.С. Технология сорбентов и других угольных материалов из отходов растительного происхождения / В.С.Петров, Ю.Я.Симкин, О.К.Крылова // Химия в интересах устойчивого развития. – 1996. – Т. 4. – № 4-5. – С. 389-394.
2. Савельева Ю.Р. Получение активного угля из скорлупы кедрового ореха/Ю.Р.Савельева, А.Н.Кряжов, М.С.Богомолов, В.Л.Ивасенко, В.Т.Новиков // Химия растительного сырья. – 2003. – № 4. – С. 61 – 64.
3. Евилевич А. З. Безотходное производство в гидролизной промышленности / А.З.Евилевич, Е.И.Ахмина, М.Н.Раскин. – М.: Лесная пром-сть, 1982. – 184 с.
4. Кинле Х., Бадер э. Активные угли и их промышленное применение Л Химия 1984. С.36-37.

5. Курбонов А.А. и др. Новые образцы активированных углей для улавливания пенообразующих компонентов из этаноламиновых растворов. // Узбекский журнал нефти и газа. 2005, № 1, с. 37-38.
6. Поконова Ю.В.. Активация поверхности углеродных сорбентов излучением. // Химическая промышленность , т. 84. № 6. 2007. с. 291-295.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

